

DESENVOLVENDO O RACIOCÍNIO ARGUMENTATIVO PARA O EXERCÍCIO DA CIDADANIA

DEVELOPING ARGUMENTATIVE REASONING FOR THE EXERCISE OF CITIZENSHIP

Prof.^a Ma. Joseane Brito Martins Nascimento²⁰
Prof.^a Dr.^a Rosa Maria Manzoni²¹

RESUMO

Este produto educacional configura-se em um caderno de atividades, resultado de uma pesquisa de mestrado profissional, desenvolvida no programa de Docência para a Educação Básica da Unesp de Bauru. A proposta para o ensino de língua portuguesa, centrada na mediação do gênero “artigo de opinião”, foco desse material, é fundamentada na metodologia das Sequências Didáticas – SD (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2011) e pode ser usado como recurso didático para o ensino fundamental e médio, em aulas que envolvam Linguagens e suas tecnologias e o campo de atuação jornalístico-midiático da BNCC. Tem como objetivo geral, desenvolver capacidades de linguagem na produção de textos em alunos de ensino fundamental e médio e auxiliá-los na organização do raciocínio argumentativo por meio de estratégias discursivo-argumentativas, para que tenham força argumentativa no propósito de comunicação. As operações de linguagem e de pensamento realizadas pelos estudantes foram mediadas por atividades da SD, criada especialmente para auxiliá-los na tarefa de produzir a versão final do texto exemplar do gênero proposto. As produções finais dos estudantes demonstraram que houve um avanço significativo no desenvolvimento de seu raciocínio argumentativo e das capacidades de linguagem para o gênero em estudo, descritas no modelo didático. Concluímos que o que permitiu chegar a esse resultado foi a oferta de um ensino intencional e sistematizado a esses estudantes por meio do qual realizaram operações de diferentes ordens, e foi justamente a imbricação profunda dessas operações que potencializou o desenvolvimento das capacidades de linguagem, do raciocínio e o seu arranjo no plano sintático-semântico.

Palavras-chave: Artigo de Opinião; Sequência Didática; Capacidades de Linguagem.

ABSTRACT

This educational product is an activity booklet, the result of a professional master’s research project, developed in the Teaching for Basic Education program at Unesp in Bauru. The proposal for Portuguese language teaching, centered on the mediation of the “opinion article” genre, the focus of this material, is based on the Didactic Sequences – DS methodology (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2011) and can be used as a didactic resource for primary and secondary education, in classes involving Languages and their technologies and the journalistic-media field of action of the BNCC. Its general objective is to develop language skills in the production of texts in primary and secondary school students and to help them organize argumentative reasoning through discursive-argumentative strategies, so that they have argumentative force in the purpose of communication. The

20 Mestra do Programa Docência para Educação Básica pela UNESP, Bauru; professora da Rede Pública Estadual, Bauru; membro do GEPELin. <https://orcid.org/0009-0001-6887-9360> josib_m@hotmail.com

21 Livre docente em Ensino e Aprendizagem da Língua Portuguesa. Doutora em Letras pela UNESP, Assis; professora adjunta FC – UNESP, Bauru; líder do GEPELin. <https://orcid.org/0000-0001-5921-0879> rm.manzoni@unesp.br

language and thought operations carried out by the students were mediated by the activities in the DS, created especially to help them with the task of producing the final version of the exemplary text of the proposed genre. The students' final productions showed that they had made significant progress in developing their argumentative reasoning and language skills for the genre under study, as described in the didactic model. We conclude that what led to this result was the provision of intentional and systematized teaching to these students through which they carried out operations of different orders, and it was precisely the deep interweaving of these operations that enhanced the development of language skills, reasoning and their arrangement at the syntactic-semantic level.

Keywords: Opinion article; Teaching sequence; Language skills.

INTRODUÇÃO

Este produto educacional configura-se em um caderno de atividades, resultado de uma pesquisa de mestrado profissional, desenvolvida no programa de Docência para a Educação Básica, da Faculdade de Ciências, Unesp de Bauru. A proposta para o ensino de língua portuguesa, centrada na mediação do gênero “artigo de opinião”, foco desse material, é fundamentada na metodologia das Sequências Didáticas – SD (Dolz, Noverraz, Schneuwly, 2011) e pode ser usado como recurso didático para o ensino fundamental e médio, tanto em aulas de Língua Portuguesa como em projetos afins, que envolvam Linguagens e suas tecnologias e o campo de atuação jornalístico – midiático, da Base Nacional Comum Curricular –BNCC – (BRASIL, 2018).

O propósito principal deste material é promover e acompanhar a ampliação das Capacidades de Linguagem dos estudantes no desenvolvimento do raciocínio argumentativo, a partir da apropriação das operações enunciativas, discursivas, linguístico-discursivas que regem a funcionalidade de um gênero de texto e suas convenções sociais a ele atreladas. Pretendemos, assim, aproximarmos-nos de alguns objetivos prescritos em documentos oficiais como “argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis, para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitam e promovem os direitos humanos...” (7ª competência geral da BNCC) e incentivar a “[...] possibilidade de [o aluno] poder expressar sobre questões efetivas” (PCN, 1998, p. 40). Entendemos também, que o gênero artigo de opinião possibilita, por meio de temas polêmicos, que são inerentes aos temas sociais, ampliar a capacidade de argumentar, relevante na vida política cotidiana, em uma sociedade democrática.

Finalmente, com o intuito de subsidiar a prática de escrita na organização do raciocínio argumentativo e a capacidade de argumentar, apresentamos a sinopse de uma SD organizada em torno do gênero artigo de opinião.

OBJETIVO

Este produto educacional tem por objetivo desenvolver capacidades de linguagem na produção de textos em alunos de ensino fundamental e médio e auxiliá-los na organização do raciocínio argumentativo por meio de estratégias discursivo-argumentativas (recursos linguísticos e retóricos), para que tenham força argumentativa no propósito de comunicação.

Este material foi desenvolvido com base nos pressupostos teórico- metodológicos do Interacionismo Sociodiscursivo (ISD), que propõe a transposição didática dos gêneros por meio de ferramentas didáticas que indicam o quê e o como ensinar. Entre essas ferramentas, utilizamos o modelo didático do gênero (De Pietro e Schneuwly, 2003) e a estrutura da Sequência Didática (Dolz, Noverraz e Schneuwly, 2004), a qual tem orientado o trabalho docente, com o objetivo de ressignificar o ensino da língua a partir de práticas de linguagem situadas, mediadas por gêneros textuais.

A primeira ferramenta, a modelização didática do gênero, tem por objetivo identificar as dimensões ensináveis dos gêneros a partir das quais realizam-se diversas sequências didáticas, tendo por base as capacidades reais dos aprendizes, a fim de nortear as práticas escolares de produção textual. Já a segunda, a sequência didática, é um conjunto de atividades, organizadas em torno de um gênero textual, que servem “para dar acesso aos alunos a práticas de linguagem novas ou dificilmente domináveis” (Dolz, Noverraz e Schneuwly 2011, p. 83). O procedimento da sequência didática foi inspirado no conceito de Zona de Desenvolvimento Proximal, formulado por Vigotski (2009, 2017), o qual permite descobrir as relações reais entre o processo de desenvolvimento e a capacidade de aprendizado, com base em uma avaliação inicial das capacidades de linguagem dos estudantes. Segundo a formulação vigotskiana, quando se avalia os conhecimentos iniciais de um aprendiz, tem-se, na sua área de desenvolvimento real, aquilo que já domina, e fixa-se, na zona de desenvolvimento proximal, o que se espera que ele alcance, ou seja, o que precisa ainda aprender.

Dessa forma, a sequência didática é iniciada por uma produção textual inicial, após a apresentação da situação de comunicação. Nessa produção inicial, os estudantes revelam para si mesmos e para o professor as representações que têm dessa atividade. E é após a avaliação dessa produção, ou seja, dos problemas que foram levantados, que o ensino é organizado, por meio dos módulos de atividades, com tarefas variadas de leitura e escrita com o propósito de desenvolver capacidades de linguagem dos estudantes. No final da sequência, a etapa da produção final é o momento em que o aluno coloca em prática os conhecimentos e os conceitos trabalhados nos módulos, sendo possível verificar se houve, de fato, a apropriação desses conhecimentos e a melhora das capacidades de linguagem dos estudantes.

A figura a seguir ilustra o esquema da Sequência Didática proposta pelos autores genebrinos.

Fonte: Dolz; Noverraz; Schneuwly, 2011, p. 83

Em seguida, apresentamos a Sinopse de uma sequência didática que tem como eixo centralizador o gênero artigo de opinião, com uma série de exercícios e dispositivos voltados a fazer avançar as capacidades de linguagem dos estudantes. Ressaltamos que, de acordo com a proposta da própria engenharia didática, toda sequência didática deve ser adaptada às necessidades reais dos aprendizes, diagnosticadas na produção inicial.

Só após a análise dos conhecimentos iniciais de seus alunos, o professor pode verificar aquilo que é necessário, o que pode ser descartado ou incrementado.

Quadro 1 - Sinopse da Sequência Didática em torno do gênero artigo de opinião

Módulos por capacidades de linguagem	Objetivos	Atividades
<i>Módulo 1: Capacidades de Ação</i>		
<i>Oficina 1:</i> Argumentar é preciso	<ul style="list-style-type: none"> - Motivar os alunos para a importância do ato de argumentar; - Diagnosticar o engajamento dos alunos diante das práticas que exigem argumentação. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Refletir sobre as diferentes situações comunicativas que permitem o ato de argumentar. 2. Identificação das situações comunicativas que permitem o ato de argumentar; 3. Levantamento e seleção de temas socialmente relevantes.
<i>Oficina 2:</i> Reconhecendo o artigo de opinião	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar o que os alunos já sabem sobre o artigo de opinião; - Tomar contato com o artigo de opinião e seu propósito comunicativo; - Compreender como é organizado textualmente o artigo de opinião. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura de três exemplares de artigo de opinião, observando e identificando as semelhanças entre eles; 2. Identificação, a partir da leitura dos textos, dos possíveis interlocutores, dos propósitos comunicativos e do conteúdo temático (contexto de produção e contexto de circulação); 3. Registro, no caderno, pelos alunos, das questões que mediaram a representação do contexto de produção e do conteúdo temático, exploradas pelo professor, na atividade anterior.
<i>Oficina 3:</i> Produção inicial do artigo de opinião Projeto de dizer: "Desenvolvendo o raciocínio argumentativo para o exercício da cidadania"	<ul style="list-style-type: none"> - Apresentar o projeto de comunicação para a turma; - Promover um debate sobre a "importância da educação no desenvolvimento do país" para estimular a primeira produção - Produzir a primeira versão do artigo de opinião. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Debate sobre a educação: a) Qual a importância da educação no desenvolvimento do país? b) Qual a situação atual da educação no Brasil? c) Na sua opinião, a atual situação da educação no Brasil, pode auxiliar no desenvolvimento do país? Por quê? d) O que é preciso ser feito para melhorar a educação no Brasil ou de um país? e) Qual o foco dos países bem-sucedidos? 2. Apresentação do projeto de dizer e explicitação da consigna para a escrita do texto exemplar de artigo de opinião; 3. Produção individual de um artigo de opinião, posicionando-se, de um determinado lugar discursivo, sobre a importância da educação no desenvolvimento do país.
<i>Oficina 4:</i> Tratando o conteúdo temático	<ul style="list-style-type: none"> - Ampliar os conhecimentos dos alunos sobre a importância da educação no desenvolvimento do país; - Auxiliar os alunos na organização do pensamento a ser semiotizado em textos escritos visando ao domínio de operações lógicas do raciocínio: análise-síntese, comparação, generalização e abstração. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentação da questão polêmica: Qual a importância da educação no desenvolvimento econômico de um país? E outras questões norteadoras: Qual a atual situação da educação no Brasil? O que é preciso ser feito para melhorar a educação no Brasil ou de um país? Qual o foco dos países bem-sucedidos? 2. Explicitação e análise de algumas imagens que retratam situações semelhantes sobre a educação brasileira. Reflexão sobre as imagens: O que essas imagens têm em comum? O que elas dizem sobre a educação brasileira? Que sentimentos elas provocam em você? Por quais motivos o Brasil enfrenta uma crise na educação? Essa crise é recente? O que podemos fazer diante desses cenários?; 3. Leitura compartilhada e reflexão de diferentes textos sobre a crise na educação brasileira. Seleção coletiva das informações relevantes e registro da síntese dessas informações, no caderno, pelos alunos.

<p><i>Oficina 5:</i> Informar versus opinar</p>	<p>- Diferenciar textos jornalísticos focados na veiculação de informações e textos focados na disseminação de opiniões. - Relacionar e diferenciar notícia de artigo de opinião.</p>	<p>1. Leitura compartilhada da notícia “No Dia da Educação, UNESCO lança relatório” (disponível em: <https://brasil.un.org/pt-br/179439-no-dia-da-educacao-unesco-lanca-relatorio>, acesso em 02/05/2022, mediada pelas questões sobre o título, o autor, o veículo de circulação, e das questões: O quê? Quem? Quando? Onde? Como? Por quê? (para identificação e compreensão do lide da notícia). 2. Leitura compartilhada do artigo de opinião “Educação, base do desenvolvimento”, mediada pelas questões sugeridas na atividade 1, e as questões: Qual o tema do artigo de opinião? Como o tema do texto foi trabalhado pelo autor? Qual a finalidade do artigo? Os dois textos lidos, notícia e artigo, têm a mesma finalidade? Os dois textos possuem a mesma estrutura? 3. Sistematização das aprendizagens sobre definições de fato e opinião.</p>
<p><i>Oficina 6:</i> O contexto de produção e o conteúdo temático do artigo de opinião</p>	<p>- Formar representações sobre: a) os contextos físico e sociossubjetivo do artigo de opinião. b) o conteúdo temático do artigo de opinião.</p>	<p>1. Leitura compartilhada do artigo “Educação: a melhor arma de se combater a violência no país”, disponível em: https://nandaninna.jusbrasil.com.br/artigos/153733795/educacao-a-melhor-forma-de-se-combater-a-violencia-no-pais, acesso em 01/05/2022. (adaptado) 2. Formação de representações sobre o contexto de produção e do conteúdo temático do artigo de opinião, mediada por perguntas-guia sobre o artigo de opinião lido na atividade anterior, quais sejam: Quem é o autor/articulista? Qual a sua função na sociedade? No texto, qual o papel que assume? Qual a finalidade da interação (do artigo)? Como foi organizado o seu conteúdo temático?</p>
<p><i>Módulo 2: Capacidades Discursivas</i></p>		
<p><i>Oficina 7:</i> Compreendendo o plano global do artigo de opinião</p>	<p>- Apreender a organização do plano global do texto artigo de opinião, relacionando cada uma de suas partes ao seu conteúdo imediatamente nelas veiculados, tendo por base a sua respectiva finalidade</p>	<p>1. Leitura compartilhada do artigo “Meu celular, minha vida” (Correio da Cidadania, 6/12/2013), mediada pelas questões-guia visando à apreensão do plano global do texto: Quem é o articulista? Qual a sua função na sociedade? No texto, qual o papel social que ele assume? Como é construído o título do texto? Em que parte do texto o articulista contextualiza o tema e a questão polêmica? Como isso é feito? Como é formulada a premissa? Ela traz indícios da opinião do articulista ou já é expressa em forma de tese? Em que parte do texto aparece? Com quais argumentos o articulista defende a sua tese? Como o articulista conclui a sua argumentação? 2. Sistematização do plano global do texto em introdução, desenvolvimento e conclusão por meio de uma tabela que apresenta o conteúdo que deve ser exposto em cada uma das partes constitutivas do artigo de opinião; 3. Leitura do artigo: “A pirataria e o acesso ao consumo” (Revista Superinteressante, 16/05/2017), para identificação das suas partes, relacionando-as com seus respectivos conteúdos, de modo a completar a tabela explorada na atividade anterior. 4. Apresentação de vários títulos de artigo de opinião, organizados em uma tabela, para a observação e a análise da estrutura composicional desses títulos; 5. Apresentação de diferentes introduções de artigo de opinião para a observação e análise de como o tema do texto, exemplar desse gênero, pode ser introduzido.</p>

<p><i>Oficina 8:</i> Conhecendo e analisando os tipos de argumentos</p>	<p>- Mostrar que, para sustentar um ponto de vista, o artigo de opinião precisa de argumentos, e que existem diferentes formas de argumentar;</p>	<p>1. Leitura do artigo: “O Haiti é aqui” (Caderno de Olimpíada de Língua Portuguesa, textos finalistas, edição 2012, p. 216), mediada pelas questões-guia, em dois momentos: antes e após a leitura: A partir da leitura do título, dá para prever as ideias que o autor defenderá? Que trecho(s) do texto melhor parece(m) expressar as ideias defendidas pelo autor? Em que momento o autor faz referência a ideias contrárias às suas? A quem o autor atribui essas ideias e que expressões utiliza para qualificá-las? Qual a questão polêmica que o artigo pretende responder? Quais foram os fatos que motivaram o articulista a escrever o artigo? Há alguma referência no texto a posições e/ou a debatedores anteriores? É possível identificar, no texto, quem são os adversários do articulista? Que tese o artigo defende? O autor declara que “a presença de haitianos em nosso território representa a chance de demonstrar ao restante do Brasil toda a hospitalidade que é a marca registrada de nosso povo”. Que importância esse ponto de vista tem para a tese defendida? Quais são os argumentos principais? Como vêm desenvolvidos?</p> <p>2. Identificação dos argumentos no artigo de opinião e análise destes, com o auxílio de uma tabela que indica o tipo de informação/conhecimento que pode ser apresentado por um articulista para defender o seu ponto de vista (exemplos, dados de pesquisa, discurso de especialista ou instituições, dados históricos e princípios gerais ou de senso comum).</p> <p>3. Apresentação dos diferentes tipos de argumentos.</p> <p>4. Classificação de exemplos de argumentos, quanto aos tipos de argumentos.</p>
<p><i>Oficina 9:</i> Contra-argumentando</p>	<p>- Compreender que, para ganhar uma argumentação, seja em uma discussão ou em um debate, o que deve prevalecer é a qualidade dos argumentos;</p> <p>- Conhecer os diferentes tipos de argumentos e saber utilizá-los.</p>	<p>1. Conhecendo o contra-argumento;</p> <p>2. Análise de contra-argumentos nos artigos já lidos.</p>
<p><i>Oficina 10:</i> Construindo argumentos e contra-argumentos para a escrita do artigo de opinião</p>	<p>- Desenvolver capacidades para a textualidade da contra-argumentação;</p> <p>- Tomar consciência da possibilidade da contra-argumentação, no artigo de opinião, e estimular os alunos a identificarem contra-argumentos.</p> <p>- Construir argumentos e contra-argumentos para a defesa de um ponto de vista em relação à polêmica do artigo de opinião.</p>	<p>1. Releitura das sínteses produzidas na oficina 4.</p> <p>2. Produção de argumentos e contra-argumentos</p>

<p><i>Oficina 11:</i> Propostas de intervenção e conclusão no artigo de opinião</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Conhecer diferentes formas de apresentar uma proposta de intervenção para solucionar o problema diagnosticado no artigo de opinião. - Conhecer duas formas de formular a conclusão do artigo de opinião. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura e análise do exemplo de proposta de intervenção para solucionar um problema polêmico (Aprender Sempre, 2021, 9º ano, volume 2), observando, para isso, quem são os sujeitos, quais as ações a serem implementadas e as finalidades dessas ações. 2. Leitura de diferentes conclusões, identificando qual das duas formas está presente em cada trecho: a síntese e a proposta.
<i>Módulo 3: Capacidades linguístico-discursivas</i>		
<p><i>Oficina 12:</i> Articulando ideias</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer formas linguísticas como articuladoras dos elementos constitutivos do artigo de opinião; - Compreender a importância e a função dessas formas linguísticas como operadores argumentativos na construção do texto; - Perceber articulações, ou seja, relações e/ou vínculos entre partes diferentes de um texto argumentativo; - Conhecer e usar expressões que tornam um texto argumentativo articulado. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apresentação dos organizadores textuais e de suas funções; 2. Atividade coletiva de identificação dos elementos articuladores no artigo de opinião "A pirataria e o acesso ao consumo" (Revista Superinteressante, 16/05/2017), (com grifos desses elementos) e de suas respectivas funções na construção de diferentes argumentos do artigo. 3. Apresentação em forma de tabelas dos organizadores/conectivos;
<p><i>Oficina 13:</i> As vozes e as modalizações no artigo de opinião</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Identificar as vozes, ou seja, as diferentes informações e/ou posições a respeito de um assunto, com as quais o articulista interage; - reconhecer a existência de modalizadores e entender que estes auxiliam na construção do ponto de vista do locutor/escritor no artigo de opinião; - Reconhecer as estratégias argumentativas através dos modalizadores. 	<p style="text-align: center;">1ª Parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Conversa sobre a concepção de voz textual e suas formas de materialização; 2. Observação de como funcionam as vozes externas em artigos de opinião; 3. Observação dos verbos de dizer, os quais conferem força argumentativa aos argumentos; 4. Leitura compartilhada do artigo de opinião "A pirataria e o acesso ao consumo" (Revista Superinteressante, 16/05/2017), identificando as vozes reproduzidas no texto. <p style="text-align: center;">2ª Parte:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Questões motivadoras: o que são modalizadores? Qual a sua função no texto? Apresentação da concepção de "Modalizadores", dos tipos, bem como de suas funções e exemplos de modalizadores. 2. Leitura do artigo de opinião "A pirataria e o acesso ao consumo" (Revista Superinteressante, 16/05/2017), e identificação dos modalizadores.
<p><i>Oficina 14:</i> Recursos retóricos no Artigo de Opinião</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Reconhecer e identificar os recursos retóricos que compõem a argumentação para uma finalidade de comunicação. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Leitura compartilhada do artigo de opinião "Tá com dó do refugiado? Leva pra casa!" (<https://blogdosakamoto.blogosfera.uol.com.br/2015/09/08/ta-com-do-do-refugiado-leva-pra-casa/>), identificando os recursos retóricos no artigo de opinião. 2. (Re)conhecendo os recursos retóricos e as figuras de retórica como dimensão argumentativa – leitura das tabelas. 3. Identificando os recursos retóricos no artigo de opinião.

<p><i>Oficina 15:</i> Revisando o percurso das oficinas</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Revisar o percurso das atividades realizadas na SD, relacionando estrutura e função (conteúdo temático), por meio de um dispositivo didático; - Organizar o pensamento a ser semiotizado na forma do artigo de opinião; 	<p>1. Apresentação e estudo do Dispositivo didático criado para auxiliar os alunos na organização do pensamento e na construção do raciocínio argumentativo.</p>
<p><i>Oficina 16:</i> Revisão e reescrita coletiva e individual</p>	<ul style="list-style-type: none"> - Oferecer instrumentos e criar uma situação para o aluno revisar o texto, avaliando os aspectos que podem ser melhorados; - Aprimorar os conhecimentos adquiridos na sequência didática. - Realizar a produção final do artigo de opinião utilizando o dispositivo didático para mediar essa produção. - Produzir um texto com as variações necessárias para argumentar, articular conceitos e promover um agir cidadão. 	<ul style="list-style-type: none"> - Conversa com os estudantes sobre a importância da atividade de revisão e reescrita; - Apresentação de artigos ou trechos de artigos que menos se aproximam do modelo prototípico e levantar com os alunos os aspectos que precisam ser melhorados. Análise de artigos que mais se aproximam do modelo prototípico. - Realização da produção final, com apoio da consigna, das produções iniciais dos alunos e do dispositivo didático.

Fonte: Nascimento (2022)

APLICAÇÃO E RESULTADOS

O produto educacional foi desenvolvido por meio de uma SD, com atividades de linguagem/instrumentos semióticos para mediar a formação e/ou o refinamento do raciocínio argumentativo dos estudantes, em duas turmas de 9º ano do Ensino Fundamental Anos Finais em uma escola pública de Ensino Integral de Bauru, durante a pandemia do Corona Vírus 2019.

Salientamos que os estudantes, ao se posicionarem discursivamente sobre um dado assunto, em uma determinada situação, o fazem partindo de uma realidade concreta, imediata e particular. Isso significa que os estudantes ainda não conseguem abstrair a realidade a partir de um âmbito mais social e universal. Para isso precisaria ter um conhecimento mais profundo sobre as intervinculações fenomênicas para melhor apreender a totalidade histórico-social (realidade) e, a partir dessa apreensão, objetivar seu posicionamento nos textos argumentativos, apresentando argumentos com os dados da realidade objetiva. No conjunto das atividades da SD, havia alguns módulos que problematizavam a realidade objetiva sobre aspectos da sociedade (área da saúde, educação e econômica) que sofreram impactos em função do contexto pandêmico, tema do artigo de opinião escrito pelos estudantes neste procedimento. Assim, as atividades da SD possibilitaram aos alunos organizarem o pensamento e lhes promoveram autonomia pelo simples fato de entender a necessidade de argumentar a partir de fatos; de procurar fontes para ancorarem seus pontos de vista. Foi por meio da SD que conseguimos articular os pensamento e linguagem para constituir a força dos argumentos da ação comunicativa concretizada na produção do artigo de opinião pelos estudantes.

Ressaltamos que o desenvolvimento do trabalho de intervenção intencional e sistematizado, instrumentalizado pela sequência didática em torno do gênero artigo de opinião, trouxe muitos aspectos positivos, principalmente no que se refere à organização do pensamento, sobretudo a do raciocínio argumentativo. O trabalho com a sequência didática possibilitou aos estudantes realizarem ações de linguagem numa abordagem sociointeracionista, discursiva, com a língua em uso e, ao trazer os textos de referência, por meio da análise, ampliaram as representações psicológicas e linguísticas.

Ademais, a intervenção pedagógica também permitiu uma dinâmica diferenciada, mesmo em um ensino remoto, proporcionando um interesse maior aos estudantes em realizar as atividades propostas na SD. Eles compreenderam que sua participação na construção do conhecimento a respeito do gênero artigo de opinião os tornaria capazes para agir comunicativamente no mundo real.

Concluimos que as contribuições que este produto educacional apresenta relacionam-se a um trabalho com a língua portuguesa vinculada ao seu uso real. Trata-se de um dispositivo que tentou desenvolver o pensamento e a linguagem dos estudantes, cujas funções psíquicas transcendem a fronteira da disciplina de Língua Portuguesa, porque são funções que medeiam o objeto de todas as disciplinas. Outra contribuição do material é o preparo dos estudantes para agirem comunicativamente por meio dos diversos gêneros que estão distribuídos socialmente, principalmente aqueles que mais tomam parte de seu cotidiano.

A partir dessas generalizações, concluímos que quanto mais o aprendiz de língua portuguesa passar por situações de ensino de operações de linguagem argumentativa organizadas intencional e sistematicamente, mais desenvolve pensamento e linguagem. E quanto mais essas duas funções psíquicas estiverem desenvolvidas, mais o produtor do texto argumentativo terá condições de desenvolver ações de linguagem com “sustentação, refutação e negociação de tomadas de posição”. (DOLZ, NOVERRAZ e SCHNEUWLY, 2011, p. 102).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Apresentamos, brevemente, a sinopse da sequência didática do gênero artigo de opinião com o intuito de organizar as atividades de linguagem/instrumentos semióticos para mediar a formação e/ou o refinamento do raciocínio argumentativo dos estudantes para que possam produzir textos argumentativos que os introduzem na vida política cotidiana numa sociedade democrática.

Para tanto, organizamos, nos módulos de ensino, atividades que abrangem assuntos diversificados, sobretudo o tema “educação”, sugerido para a escrita do artigo de opinião. Dessa forma, as atividades propostas nas oficinas envolvem aspectos linguísticos, cognitivos e sociais da produção textual. Nesse sentido, é que propusemos a escrita de textos argumentativos, a reflexão sobre temas controversos, a elaboração de análises e sínteses, com articulação entre conhecimentos escolares e problemas cotidianos.

Reafirmamos, assim, um compromisso com um ensino que sobrepõe a importância da linguagem para a origem e o funcionamento do pensamento consciente, a qual desempenha um papel central, tanto no funcionamento psíquico e em seu desenvolvimento, quanto nas atividades e nas ações de interação social. Dessa forma, queremos instrumentalizar os aprendizes para além das capacidades cognitivas a serem desenvolvidas na escola,

isto é, capacidades que os habilite para o exercício da vida social, para a livre expressão do pensamento e, sobretudo, que este material produzido auxilie o aprendiz de língua portuguesa a compreender os conhecimentos historicamente produzidos pela humanidade e usá-los eticamente em favor de seu desenvolvimento humano para que possa promover sua transformação própria e a da sociedade.

Em última análise, só assim, poderemos centralizar o papel da linguagem no desenvolvimento humano, ou seja, cumprir o que propõe a corrente do ISD, “a linguagem como ciência do humano”. (BRONCKART, 2006, p. 10).

REFERÊNCIAS

BARROS, E. M. D., Lima, L.T.S. Carta do leitor argumentativa: o modelo teórico e uma proposta de sequência didática de gêneros. In: Propostas Didáticas para o ensino de Língua Portuguesa. Capinas, SP. Pontes Editores, 2018.

BORDIM, C. T. PINTON, F. M. Schmitt, R. M. Produzindo artigo de opinião. 3. Ed. – Santa Maria, RS: UFSM, CAL, Curso de Letras, 2019.

BRASIL. **Base Nacional Comum Curricular**. Brasília-DF: Ministério da Educação, 2018. Disponível em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/wp-content/uploads/2018/12/BNCC_19dez2018_site.pdf.

BRONCKART, Jean-Paul. **Atividade de linguagem, textos e discursos. Por um interacionismo sociodiscursivo**. Tradução de Anna Rachel Machado e Péricles Cunha. 2 ed. 1. reimp. São Paulo: Educ, 2009.

BRONCKART, Jean-Paul. **Atividade de linguagem, discurso e desenvolvimento humano**. Tradução e organização de Anna Rachel Machado e Maria de Lurdes Meirelles Matencio. Campinas (SP): Mercado de Letras, 2006-a.

DOLZ, J.; NOVERRAZ, M.; SCHNEUWLY, B. Sequências didáticas para o oral e a escrita: apresentação de um procedimento. In: DOLZ, J.; SCHNEUWLY, B. Gêneros Oraís e Escritos na Escola. Tradução e Organização de Roxane Rojo e Glaís Sales Cordeiro. Campinas: Mercado das Letras, 2011, p. 81-108.

GONÇALVES, Adair Vieira e BARROS, Eliana Merlin Deganutti. **Planejamento sequenciado da aprendizagem: modelos e sequências didáticas**. Revista Linguagem & Ensino, Pelotas, v.13, n.1, p.37-69, jan./jun. 2010.

NASCIMENTO, Joseane Brito Martins. **O estatuto dialético e dialógico dos recursos linguísticos e retóricos no gênero artigo de opinião**. Dissertação de Mestrado – UNESP, Bauru – SP, 2022.

SANTOS, T.C. dos. **Do diário ao abaixo-assinado: transição entre mundos discursivos e capacidades de linguagem na progressão da aprendizagem**. 2020. 282f. Dissertação (Mestrado em Docência para Educação Básica) – UNESP, Faculdade de Ciências, Bauru, 2020.